

ANÁLISE HISTÓRICA DA HIPODERMÓCLISE E SUA RELEVÂNCIA NOS CUIDADOS DE SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.14825690

COUTINHO, Juliana de Souza Lima Coutinho¹

TOLEDO, Luana Vieira²

BOSCAROL, Gabriela Tavares³

SOARES, Sônia Maria⁴

Objetivo da experiência: realizar revisão narrativa sobre aspectos históricos da hipodermóclise. **Método:** busca realizada na Biblioteca Virtual em Saúde e em busca livre no Google. Elencadas publicações sobre hipodermóclise ou infusão de soluções em tecido subcutâneo, sem limitação de tempo. **Resultados:** o uso da via subcutânea para infusão de fluidos teve início em 1836, com aplicação de morfina para analgesia. Efeitos sistêmicos evidenciaram a absorção por essa via. Em 1853, desenvolveu-se a primeira seringa hipodérmica para aplicação de morfina. A partir de 1860, estudos sobre analgésicos subcutâneos aumentaram, com relatos de sucesso. Em 1865, durante uma epidemia de cólera, a técnica teve eficácia no tratamento da desidratação. A via subcutânea passou a ser amplamente utilizada em hospitais para administração de analgésicos e tratamento de desidratação. Entre 1916 e 1940, a hipodermóclise foi definida como “inserção terapêutica de medicação líquida sob a pele, no tecido subcutâneo”. Durante a 2ª Guerra Mundial, a hipodermóclise perdeu espaço devido aos efeitos adversos graves relacionados ao seu uso inadequado, enquanto a infusão venosa destacou-se devido às demandas emergenciais. A técnica ressurgiu no final dos anos 60 com o movimento moderno de cuidados paliativos na Inglaterra, sendo utilizada principalmente para controle de sintomas e reidratação. No Brasil, a hipodermóclise foi introduzida em 2009 com o manual "Terapia Subcutânea no Câncer Avançado". **Considerações finais:** novos manuais e evidências científicas têm surgido, com um aumento significativo de publicações relacionadas à hipodermóclise nos últimos anos. Apesar disso, a técnica ainda é subutilizada nos serviços de saúde.

Fonte de financiamento: Não.

Conflito de interesse: Não.

Descritores: Hipodermóclise; Cuidados Paliativos; História.

¹ Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: jslcoutho@gmail.com

² Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.toledo@ufv.br

³ Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: gabrielaboscarol.ufmg@gmail.com

⁴ Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: smssoares.bhz@terra.com.br